

Toplumsal Kabulün Koşullu Doğası: Gaziantep Örneğinde Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumların Sosyolojik Analizi¹

Zeynel ÖZLÜ

Prof. Dr. Öğr. Üyesi., Gaziantep Üniversitesi
zozlu@gantep.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-2499-4815

Makale Başvuru Tarihi : 13.04.2025

Makale Kabul Tarihi : 17.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15535429

Şeyh Şamil YAĞIZ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi
Tseyhsamil.02@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-4935-6394

Özet

Bu çalışma, 2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaş sonrasında Türkiye’ye yönelen zorunlu kitlesel göç hareketinin, Gaziantep ili özelinde toplumsal etkilerini sosyolojik bir perspektifle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye, Suriye krizinin ardından dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi hâline gelmiş ve bu durum özellikle sınır kentlerinde derin sosyal dönüşümlere yol açmıştır. Gaziantep, hem coğrafi konumu hem de yoğun Suriyeli nüfusuyla bu dönüşümün en belirgin yaşandığı şehirlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çalışma, bu şehirdeki ev sahibi toplumun Suriyeli göçmenlere yönelik geliştirdiği tutum ve davranış biçimlerini, toplumsal kabul kavramı çerçevesinde değerlendirmektedir. Toplumsal kabul, literatürde çoğunlukla göçmenlerin entegrasyonu bağlamında tartışılrsa da, bu çalışma kabul olgusunu yalnızca göçmenin değil, ev sahibi toplumun da dönüşümünü içeren karşılıklı ve dinamik bir süreç olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda temel sorunsal, ev sahibi toplumun Suriyeli göçmenleri hangi koşullar altında, ne tür sosyal anlamlar yükleyerek kabul ettiği ve bu kabul biçimlerinin ne derece istikrarlı olduğu üzerine inşa edilmiştir. Araştırmanın temel varsayımı, toplumsal kabulün sabit, mutlak ya da sürekli pozitif bir tutumdan ibaret olmadığı; aksine siyasal, ekonomik, kültürel ve psikolojik dinamiklerin etkisiyle zaman içinde değişkenlik gösteren, çelişkiler barındıran ve çoğu zaman koşullara bağlı bir yapıda şekillendiğidir. Çalışma, nitel araştırma yöntemine dayalı olarak tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında Gaziantep ilinde yaşayan farklı yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek gruplarına mensup 20 katılımcı(Kadın=12; Erkek =8) ile görüşülmüş; elde edilen veriler tematik içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda beş temel tema ön plana çıkmıştır: çelişkili kabul, kültürel uyumsuzluk algısı, ekonomik rekabet ve kaynak paylaşımı kaygısı, medya kaynaklı bilgi kirliliği ve siyasal söylemlerin kutuplaştırıcı etkisi. Katılımcıların çoğu, Suriyelileri başlangıçta dini ve insani gerekçelerle olumlu karşıladığını ifade etmiş; ancak zamanla artan nüfus, kültürel farklar, ekonomik kriz ve siyasal manipülasyonlar nedeniyle bu olumlu tutumun yerini mesafeli, sınırlı ve koşullu bir kabule bıraktığı görülmüştür. Kuramsal düzlemde çalışma, Sosyal Kimlik Teorisi, Gerçekçi Çatışma Teorisi, Sosyal Mesafe Teorisi ve Damgalama Kuramı gibi yaklaşımlardan faydalanmaktadır. Sosyal Kimlik Teorisi, ev sahibi toplumun “biz” kimliğini koruma refleksiyle Suriyelileri “öteki” olarak konumlandığını; Gerçekçi Çatışma Teorisi, ekonomik kaygıların toplumsal gerilimleri tetiklediğini; Sosyal Mesafe Teorisi, kabul düzeyinin yüzeysel olduğunu; Damgalama Kuramı ise göçmenlerin olumsuz etiketlerle dışlandığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular ışığında çalışma, göç ve entegrasyon tartışmalarının sadece göçmen merkezli değil, aynı zamanda ev sahibi toplumun psikososyal dinamikleri ve algıları üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle bilgi kirliliği, siyasal popülizm ve toplumsal adalet algısının göçmen karşıtlığını nasıl yeniden ürettiği dikkat

Anahtar Kelimeler

Suriyeli göçmenler, toplumsal kabul, Gaziantep, sosyal mesafe, kültürel farklılık, entegrasyon

¹ Bu çalışma, ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazarın Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Göç Çalışmaları Anabilimdalı’nda hazırlanmakta olan “Suriyeli Göçmenlere Karşı Ev Sahibi Topluluğun Tutum ve Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Gaziantep Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

çekmektedir. Bu yönüyle araştırma, mevcut uyum politikalarının çift yönlü entegrasyon perspektifiyle yeniden kurgulanması, ev sahibi toplumun da bu sürece aktif ve bilinçli şekilde dahil edilmesi gerektiği yönünde güçlü bir öneri sunmaktadır.

The Conditional Nature Of Social Acceptance: Sociological Analysis Of Attitudes Towards Syrian Immigrants In The Case Of Gaziantep

Abstract

Keywords:
Syrian migrants
social
acceptance,
Gaziantep,
social distance
cultural
difference,
integration

This study aims to analyze the social effects of the forced mass migration from Syria to Turkey following the civil war that erupted in 2011, with a specific focus on the province of Gaziantep from a sociological perspective. As the country that hosts the largest refugee population in the world, Turkey has experienced profound demographic and structural transformations, particularly in border cities like Gaziantep, which not only accommodates a dense Syrian population but also represents an intense site of interaction between the host community and migrants in everyday life. This research seeks to explore the attitudes and patterns of social acceptance developed by the host society toward Syrian refugees, using the concept of “conditional social acceptance” as its central analytical tool. Although the concept of social acceptance is generally discussed in the literature in the context of migrants’ integration into host societies, this study reinterprets acceptance as a mutual and dynamic process that involves not only the transformation of migrants but also the cognitive, cultural, and political evolution of the host society. Based on this premise, the central research question focuses on the conditions under which the host community accepts Syrian refugees, how this acceptance is constructed, and to what extent it remains stable over time. The primary assumption of the study is that social acceptance is not a fixed, uniform, or purely positive phenomenon but a dynamic process influenced by contextual factors such as economic competition, cultural difference, political discourse, and media manipulation. The study was designed within a qualitative research paradigm and utilized semi-structured in-depth interviews as the primary data collection method. A total of 20 participants from diverse age, gender, educational, and occupational backgrounds were interviewed in Gaziantep. The data were analyzed using thematic content analysis, revealing five dominant themes: contradictory acceptance, perceptions of cultural incompatibility, concerns over economic competition and resource distribution, misinformation and media narratives, and the polarizing effects of political rhetoric. Participants generally expressed an initial willingness to welcome Syrians based on humanitarian and religious grounds; however, over time, this favorable disposition transformed into distant, limited, and conditional acceptance due to increasing cultural, economic, and political tensions. The study is theoretically grounded in Social Identity Theory, Realistic Conflict Theory, Social Distance Theory, and Stigma Theory. These frameworks elucidate how host community members categorize migrants as “others,” how perceived economic threats fuel hostility, how social proximity decreases as intimacy increases, and how migrants are stigmatized through negative labeling processes. The findings suggest that attitudes toward Syrian migrants are not solely shaped by personal biases but are constructed through the interplay of group identity, socioeconomic structures, and dominant political narratives. This research emphasizes that discussions on migration and integration should move beyond a migrant-centered framework and incorporate the psychological and cultural dynamics of the host community. The study underscores the critical role of misinformation, populist political discourse, and perceptions of injustice in perpetuating migrant-host tensions. In this respect, the research provides an analytical contribution to the development of more effective local migration management and bi-directional integration policies by calling for increased cultural literacy, media accountability, and sociopolitical responsibility in host communities..

1. GİRİŞ

Göç, toplumsal yaşamı doğrudan ve derin bir şekilde etkileme gücüne sahip ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gibi boyutlarda çıktıkları olan çok yönlü bir süreçtir (Yılmaz ve Mecek, 2023). Göç olgusu, toplumsal değişimlerin önde gelen tetikleyicilerinden biridir. Göç hareketleri, yalnızca göç eden bireyleri-toplumları değil göç edilen bölgelerdeki ev sahibi topluluğu ve sosyal yapıyı da etkilemektedir (Özlü ve Özdemir, 2023). Göç sorunu yerel boyutla birlikte uluslararası bir boyutta da kendini göstermekle beraber toplumların yapılarına göre farklı sebeplerle gerçekleştirilmekte ve neden sonuç ilişkisiyle de toplumun özgün koşullarına göre değişkenlik göstermektedir (Belli ve Aydın, 2019: 816; Yılmaz ve Karakaya, 2019:

91).Türkiye, 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşın ardından dünya genelinde en fazla mülteci barındıran ülke hâline gelmiştir.² 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsünde 3,2 milyondan fazla Suriyeli göçmen yaşamaktadır.³ Bu durum, hem devlet politikalarının hem de yerel halkın sosyal yaşamının yeniden şekillendiği bir süreç ortaya çıkarmıştır. İlk zamanlarda “ensar-muhacir” anlayışıyla karşılanan Suriyeli göçmenler, zamanla toplumda “kulfet” algısı oluşturmuş, ekonomik çatışma, toplumsal uyumsuzluk ve güvenlik endişeleriyle birlikte toplumsal kabul oranı azalmıştır. Bu farklılaşma, yalnızca bireysel önyargılarla değil; medya söylemleri, siyasal propaganda, ekonomik rekabet ortamı ve kültürel normların iç dinamikleriyle de değişmiştir. Bu bağlamda Gaziantep ili, hem Suriye sınırına yakınlığı hem de yoğun Suriyeli nüfusu nedeniyle elverişli bir saha alanı oluşturmaktadır. Özlü ve Özdemir(2024) Göç İdaresi Başkanlığı verilerine baktığımızda Türkiye genelinde en fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan ikinci ilin Gaziantep olduğu görülmektedir. Çalışmanın temel amacı, Gaziantep ili özelinde ev sahibi toplumun Suriyeli göçmenlere yönelik tutumlarını anlamak, toplumsal kabulün dönüşümünü sosyolojik bir düzlemde incelemektir.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

Suriyeli göçmenlere yönelik toplumsal kabul biçimlerini analiz edebilmek için yalnızca betimleyici gözlemler yeterli değildir. Bu olgunun karmaşık yapısını anlamlandırabilmek için teorik düzlemde sağlam bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal kabul; bireysel algılar, grup kimlikleri, ekonomik rekabet, kültürel farklılıklar ve siyasal söylemlerin etkileşiminden oluşan çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada, Suriyeli göçmenlere yönelik ev sahibi toplumun tutumlarını anlamlandırmak için başlıca üç kuramsal yaklaşım kullanılmaktadır: Sosyal Kimlik Teorisi, Gerçekçi Çatışma Teorisi ve Sosyal Mesafe Teorisi.

2.1. Sosyal Kimlik Teorisi

Henri Tajfel ve John Turner (1986) tarafından geliştirilen Sosyal Kimlik Teorisi⁴, bireylerin kimliklerini ait oldukları grup üzerinden tanımladıklarını ve bu kimliğin dış grup üyelerine yönelik önyargı ve dışlamayı tetiklediğini savunur. Türkiye’de Suriyeliler “biz” grubuna değil, “onlar” kategorisine ait görülmektedir. Bu durum, grup içi dayanışmayı arttırırken, dış gruba yönelik negatif tutumları güçlendirir.

2.2. Gerçekçi Çatışma Teorisi

Bu teoriye göre (Sherif, 1966), iki grup arasında kaynaklar üzerinde bir rekabet varsa, bu durum çatışmayı kaçınılmaz hâle getirir. Gaziantep’te Suriyeli göçmenlerin iş gücü piyasasına daha düşük ücretle girmesi, Fabrika, sanayi gibi yerlerde yerel halka oranla daha az maliyetle çalıştırılması, sosyal yardımlara erişimi gibi konular, ev sahibi toplum tarafından tehdit olarak algılanmakta ve ötekileştirme tutumlarını arttırmaktadır.

2.3. Sosyal Mesafe Teorisi

Bogardus (1925) tarafından geliştirilen bu teori, farklı gruplar arasındaki sosyal yakınlığı ya da uzaklığı ölçmeyi amaçlar. Suriyelilere yönelik yapılan sosyal mesafe araştırmalarında, bireylerin Suriyelilerle akraba olmak istemedikleri, aynı apartmanda yaşamak istemedikleri ancak komşuluk düzeyinde tolere edebildikleri tespit edilmiştir. Bu da koşullu kabulün derecelerini ortaya koymaktadır. Bu kuramsal çerçeve sayesinde, Suriyeli göçmenlere yönelik tutumların bireysel değil, toplumsal ve yapısal düzeyde üretildiği, ekonomik, kimliksel ve kültürel faktörlerle beslendiği anlaşılmaktadır.

² Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin hukuki statüsü “Geçici Koruma” ile düzenlenmiştir. Bkz: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Md. 91.

³ Bu bilgi Göç İdaresi Başkanlığı’nın 2024 yılı verilerine dayanmaktadır.

⁴ Henri Tajfel & John C. Turner, 1979, Social Identity Theory.

3. LİTERATÜR TARAMASI

Suriyeli göçmenlere yönelik toplumsal kabul meselesi, Türkiye’de son on yılda sosyal bilimler literatüründe hızla gelişen ve çeşitlenen bir araştırma alanına dönüşmüştür. Özellikle 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası artan zorunlu göç hareketleri, sadece demografik değil; aynı zamanda sosyolojik, kültürel, ekonomik ve siyasal etkiler yaratarak araştırmacıların dikkatini bu alana yoğunlaştırmıştır. Yapılan çalışmaların büyük bir kısmı iki ana eksen etrafında şekillenmektedir: İlki, Suriyeli göçmenlerin Türkiye toplumuna entegrasyon süreçlerini, ikincisi ise ev sahibi toplumun göçmenlere yönelik algı, tutum ve davranış biçimlerini konu edinmektedir. Bu çalışmanın amacı ise ikinci eksene, yani ev sahibi toplumun tutumlarına odaklanmakla birlikte, mevcut literatürdeki kavramsal ve ampirik yaklaşımları harmanlayarak kuramsal bir temel inşa etmektir.

İçduygu (2017), entegrasyon süreçlerine dair değerlendirmelerinde entegrasyonun tek taraflı bir süreç olmadığını, hem göçmenlerin hem de ev sahibi toplumun karşılıklı dönüşüm yaşadığını ileri sürmektedir. Ona göre Türkiye, göçü yöneten bir ülke konumuna evrilirken, toplumsal kabul süreçleri de kurumsal politika ve gündelik hayat arasında sıkışmış karmaşık bir yapı arz etmektedir.

Erdoğan (2019) tarafından hazırlanan “Suriyeliler Barometresi”, Türk toplumunun Suriyelilere karşı zaman içinde olumsuz yönde artan bir tutum geliştirdiğini ortaya koymuştur. İlk zamanlarda vicdani açıdan konuya yaklaşıırken dini ve insani gerekçelerle kabul edilen göçmenler, kalıcılık süreleri uzadıkça ekonomik kriz ve işsizlik arttıkça tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. İçduygu (2017), entegrasyon sürecinin yalnızca göçmenleri değil, ev sahibi toplumun da dönüşümünü zorunlu kıldığını vurgulamaktadır. Yılmaz (2020), medya söylemlerinin göçmen algısını şekillendirmedeki rolünü vurgulayarak, özellikle dijital medyada yayılan dezenformasyonun göçmen karşıtı tutumları pekiştirdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda Suriyelilerin “avantajlı” konumda olduklarına dair yayılan yanlış bilgiler (örneğin maaş alıyorlar, sınavsız üniversiteye giriyorlar gibi) toplumda sosyal adalet duygusunu zedelemekte ve kabul sürecini olumsuz etkilemektedir.

Wacquant (2007), şehirleşme ve mekânsal dışlanma üzerine geliştirdiği “ileri marjinalite” kavramıyla, göçmenlerin sadece ekonomik ya da kültürel değil, mekânsal olarak da damgalandığını vurgulamaktadır. Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde bu türden mekânsal ayrışma örnekleri, Suriyelilerin görünürlükleriyle birleşerek “ötekileştirici şehirleşme” dinamiklerini ortaya çıkarmaktadır.⁵

Sosyal psikoloji literatürü de bu konuda önemli teorik katkılar sunmaktadır. Allport (1954), “Temas Hipotezi” ile farklı gruplar arasındaki önyargıların yüz yüze temasla azalabileceğini savunurken; Tajfel ve Turner (1986) sosyal kimlik kuramıyla grup aidiyetinin dış gruba yönelik ayrımcı tutumları nasıl tetiklediğini göstermiştir. Bu bağlamda, ev sahibi toplumun Suriyelilere yönelik dışlayıcı eğilimleri, grup içi dayanışma ve dış grup tehdidi üzerinden okunabilir.

Sonuç olarak, literatürde eksik kalan bazı noktalar da mevcuttur. Bunlardan biri, ev sahibi toplumun tutumlarının zamansal değişkenliğini yeterince dikkate almayan çalışmaların ağırlıkta olmasıdır. Toplumsal kabul, durağan değil; ekonomik dalgalanmalardan siyasal kampanyalara kadar birçok faktörle yön değiştiren kırılmalı bir yapıdır. Mevcut literatür Suriyeli göçmenlerin Türkiye toplumundaki konumlanışı hakkında önemli ipuçları sunmakla birlikte; toplumsal kabulün bağlamsal doğasını, medya-siyaset ilişkisini ve yerel-toplumsal farklılıkları ele alan daha derinlemesine saha çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma da bu boşluğu Gaziantep ili özelinde doldurmayı amaçlamakta; ev sahibi toplumun Suriyelilere yönelik koşullu kabulünü, hem kuramsal hem de ampirik olarak tartışmaya açmaktadır.

⁵ Wacquant, L. (2007). Urban Outcasts, s. 12-14.

4. YÖNTEM

Bu araştırmada, Gaziantep ilinde yaşayan ev sahibi toplum bireylerinin Suriyeli göçmenlere yönelik tutumlarını anlamak ve toplumsal kabul süreçlerini sosyolojik bağlamda incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar, sosyal olguların karmaşık ve çok boyutlu doğasını derinlemesine anlamayı hedefler nitelikte olduğu için araştırmaya uygunluk açısından elverişlidir.

Araştırmada, toplumsal kabulün bireylerin yaşam dünyasında nasıl biçimlendiğini analiz edebilmek için yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu yöntem, hem belirli bir soru seti doğrultusunda sistematik veri toplamayı hem de katılımcıların kendi anlatılarına yer verilmesini mümkün kılmıştır.

4.1. Araştırma Sahası ve Katılımcı Profili

Araştırma, Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.⁶ Bu bölgeler, yoğun Suriyeli nüfusu ve ev sahibi toplumun ortak yaşam alanları olması nedeniyle seçilmiştir. Araştırma sahası olarak Gaziantep ilinin tercih edilmesi birkaç nedene dayanmaktadır: Birincisi, Gaziantep Türkiye’de en fazla Suriyeli göçmeni barındıran illerden biridir ve göçmen-ev sahibi toplum ilişkileri günlük hayatın hemen her alanında yoğun biçimde yaşanmaktadır. İkincisi, şehir hem sanayi hem de kültürel olarak canlı bir yapıya sahip olduğundan farklı sınıflardan ve kimliklerden bireyleri içermektedir.

Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Amaçlı örnekleme, bilgi zenginliği yüksek bireylerin seçilmesini öngörür. Bu doğrultuda, farklı yaş gruplarından, cinsiyetlerden, mesleklerden ve eğitim düzeylerinden bireylerle görüşmeler yapılmıştır. Toplamda 20 katılımcı ile görüşülmüştür:

- Cinsiyet dağılımı: 12 kadın, 8 erkek
- Yaş aralığı: 20 – 67
- Eğitim durumu: İlkokul mezunundan üniversite mezununa kadar çeşitli düzeylerde
- Meslekler: Ev hanımı, esnaf, öğretmen, işçi, öğrenci, emekli vb.

Bu çeşitlilik, Suriyelilere yönelik tutumların sadece sınıfsal ya da ideolojik değil; aynı zamanda yaşa, eğitime ve mesleğe bağlı olarak da değişebileceğini gözlemlemek açısından önem arz etmektedir.

4.2. Veri Toplama Süreci

Görüşmeler yüz yüze yapılmış, katılımcılardan sözlü onam alınmıştır. Her görüşme ortalama 25–35 dakika sürmüş, ses kaydı alınarak çözümlenmiş ve yazıya dökülmüştür. Sorular yarı yapılandırılmış olup; katılımcıların Suriyeli göçmenlere yönelik genel tutumları, duyguları, deneyimleri ve algılarını kapsamaktadır. Anahtar soru başlıkları şunlardır:

- Suriyelilerle ilgili genel düşünceniz nedir?
- Mahallenizde Suriyeliler yaşıyor mu? Ortak alanlarda nasıl bir etkileşim söz konusu?
- Suriyelilerin kültürel olarak sizden farklı olduğunu düşünüyor musunuz?
- Suriyelilerin sosyal yardımlardan faydalanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Siyasi söylemlerin bu konudaki düşüncelerinizi etkilediğini düşünüyor musunuz?

Bu sorular, katılımcının özgürce anlatım yapmasını teşvik edecek şekilde açık uçlu olarak yapılandırılmıştır. Gerekli görülen durumlarda yeni alt sorularla derinlemesine veriler elde edilmiştir.

⁶ Gaziantep’teki Suriyeli göçmen nüfusunun ilçelere göre dağılımı için bakınız: (Özlü, Özdemir, 2024: 99 vd)

4.3. Veri Analizi

Görüşmelerden elde edilen veriler tematik içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu analiz süreci, betimsel bir yaklaşımdan ziyade anlamların ve örüntülerin keşfine dayanmaktadır. Braun ve Clarke (2006) tarafından geliştirilen altı aşamalı tematik analiz yaklaşımı izlenmiştir:

Bu yöntemle, yalnızca nicel bir eğilim değil, katılımcıların anlam dünyalarına ilişkin daha derin yorumlara ulaşılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler tematik içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu analiz süreci, betimsel bir yaklaşımdan ziyade anlamların ve örüntülerin keşfine dayanmaktadır. Braun ve Clarke (2006) tarafından geliştirilen altı aşamalı tematik analiz yaklaşımı izlenmiştir:

1. Verilerin okunması ve tekrar dinlenmesi
2. İlk kodlamaların yapılması
3. Temaların belirlenmesi
4. Temaların gözden geçirilmesi
5. Temaların adlandırılması
6. Temaların raporlaştırılması

Bu süreçte, NVivo 12 programı kullanılarak veriler dijital ortamda kodlanmış ve benzer ifadeler tematik kümelerde birleştirilmiştir. Ortaya çıkan temel temalar şu şekilde gruplanmıştır:

- Kültürel uyumsuzluk algısı
- Ekonomik rekabet ve tehdit hissi
- Siyasal söylemlerin etkisi
- Koşullu ve çelişkili kabul biçimleri
- Sosyal mesafe ve ötekileştirme

Bu temalar, kuramsal çerçevede sunulan teorilerle ilişkilendirilerek anlamlı bir analiz bütünü oluşturulmuştur. Ayrıca her temanın altında, temsil niteliği taşıyan katılımcı alıntılarına yer verilmiştir.

4.4. Etik İlkeler

Araştırma, etik kurul onayı gerektirmeyen nitel saha çalışması kategorisinde yer almaktadır. Ancak buna rağmen akademik etik ilkelerine azami düzeyde dikkat edilmiştir. Katılımcıların kimlikleri anonimleştirilmiş, veriler şifrelenmiş, ses kayıtları görüşme sonrası silinmiştir. Verilerin hiçbir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmayacağı katılımcılara açıkça beyan edilmiştir.

5. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, Gaziantep'te yaşayan ev sahibi bireylerle yapılan görüşmelerden elde edilen nitel veriler doğrultusunda, Suriyeli göçmenlere yönelik tutumlar tematik olarak sunulmuş ve kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiştir. Katılımcıların görüşleri, toplumsal kabulün yüzeyde olumlu görünmesine rağmen derinlikte çelişkiler, önyargılar ve mesafe içerdiğini göstermektedir.

5.1. Çelişkili Kabul: “Başta Misafirdiler, Şimdi Kalıcılar”

Katılımcıların büyük çoğunluğu, Suriyelileri ilk geldiklerinde “misafir” olarak gördüklerini ifade etmiştir. Ancak zamanla bu algı değişmiş, misafirlik kavramının süresi sorgulanmaya başlanmıştır. Buna ilişkin örnek katılımcı yanıtları şu şekildedir:

“Başta ensar-muhacir dedik, evimizi, mahallemizi açtık ama on dört yıldır buradalar. Misafirlik bu kadar uzun sürmez.” (K11, erkek, 52)⁷

“Biz onlara sahip çıktık. Yardım ettik, destek verdik. Ama bu kadar uzun süre kalacaklarını kimse bilmiyordu. Şimdi her yerde oldular.” (K04, kadın, 45)⁸

“Misafir dedik ama ne zaman gidecekleri belli değil. Sanki buraya tamamen yerleştiler gibi. Hatta bazıları bizden daha iyi yaşıyor.” (K18, erkek, 39)⁹

Bu ifadeler, Suriyelilerin artık “misafir” değil, kalıcı olarak algılandığını; bu algının da ev sahibi toplumun bir bölümünde rahatsızlık ve huzursuzluk yarattığını açıkça ortaya koymaktadır. Başlangıçta dini ve insani gerekçelere dayanan olumlu tutumlar, zamanla kültürel farklar, nüfus yoğunluğu, ekonomik rekabet gibi faktörlerle aşınmış; toplumsal kabul, duygusal değil koşullu bir yapıya dönüşmüştür. Katılımcıların ifadeleri, bu koşullu yapının altında yatan zaman algısının, yani “misafirliğin ne kadar süreceği” sorusunun toplumsal kabulün sınırlarını belirlediğini göstermektedir.

5.2. Kültürel Farklılık ve Uyumsuzluk Algısı

Katılımcıların büyük bir kısmı, Suriyelilerin gündelik yaşam tarzlarının ev sahibi toplumun kültürel normlarından belirgin şekilde farklı olduğunu ifade etmiştir. Bu farklılıklar çoğunlukla giyim tarzı, çocuk eğitimi anlayışı, kamusal alandaki davranış biçimleri üzerinden dile getirilmiştir. Katılımcılar, bu kültürel farkların yalnızca dikkat çekici olmadığını, aynı zamanda toplumsal uyum açısından rahatsız edici bulunduğunu belirtmiştir. Buna ilişkin örnek katılımcı yanıtları şu şekildedir:

“Bizim mahallede kadınlar başını örter, fazla dikkat çekmez. Suriyeli kadınlar açık giyiniyor, makyajlı geziyor. Mahalle kültürümüzü bozuyorlar gibi hissediyorum.” (K06, kadın, 43)¹⁰

“Akşamları yüksek sesle müzik açıyorlar, çocuklar bağıra çağıra sokakta. Bizim geleneklerimizde bu kadar gürültü yoktur. Hiç uyum sağlamak gibi dertleri yok.” (K14, erkek, 49)¹¹

“Parkta çocuğumu gezdiriyorum, Suriyeli çocuklar kavga ediyor, bağırıyor. Aileler hiçbir şey demiyor. Bizde çocuk terbiyesi öyle değildir.” (K03, kadın, 35)¹²

Bu görüşler, ev sahibi toplumun kültürel olarak “biz” ve “onlar” ayrımını nasıl yaptığını; kendi yaşam normlarını temel alarak Suriyelileri farklı, uyumsuz ve sorunlu olarak gördüğünü göstermektedir. Katılımcılar kültürel farkları yalnızca gözlemlemekte; bu farkları rahatsızlık nedeni, hatta kimi zaman “tehdit unsuru” olarak algılamaktadır. Bu algılamalar, Sosyal Kimlik Teorisi çerçevesinde değerlendirildiğinde; grup içi aidiyetin pekiştirilmesi için dış grubun olumsuzlaştırılmasının işlevsel hâle geldiğini ortaya koymaktadır. Kültürel farkların entegrasyonu engellediği yönündeki bu anlatılar, toplumsal kabulün yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda kültürel normatif yapılar aracılığıyla da üretildiğini ve sınırlandığını göstermektedir. Ev sahibi toplumun Suriyelileri kendi değer sistemi üzerinden değerlendirmesi, “uygun görülen” ve “görülmeyen” davranışlar üzerinden kültürel dışlama pratiklerini beslemektedir.

5.3. Ekonomik Rekabet ve Kaynak Paylaşımı Algısı

Araştırma kapsamında görüşülen katılımcıların önemli bir bölümü, Suriyeli göçmenlerin iş gücü piyasasında haksız rekabet oluşturduğunu, sosyal yardımlara daha kolay ulaşabildiklerini ve bu nedenle kendilerini ikinci planda hissettiklerini ifade etmiştir. Bu durum, ev sahibi toplumda ekonomik güvensizlik duygusunu artırmakta ve toplumsal kabulü zayıflatmaktadır. Buna ilişkin örnek katılımcı yanıtları şu şekildedir:

⁷ 52 yaşında erkek, Şahinbey, Katılımcı 11, görüşme tarihi: 11.03.2025

⁸ 45 yaşında kadın, Şehitkamil, Katılımcı 04, görüşme tarihi: 28.03.2025

⁹ 39 yaşında erke, Şehitkamil, Katılımcı 18, görüşme tarihi: 01.04.2025

¹⁰ 43 yaşında kadın, Şahinbey, Katılımcı 06, görüşme tarihi: 24.03.2025

¹¹ 49 yaşında erkek, Şehitkamil, Katılımcı 14, görüşme tarihi: 28.04.2025

¹² 35 yaşında kadın, Şahinbey, Katılımcı 03 görüşme tarihi: 21.04.2025

“Bizim çocuklar iş bulamıyor ama Suriyeliler üç kuruşa her işi yapıyor. Patron onları tercih ediyor, bize sıra gelmiyor.” (K09, erkek, 48)¹³

“Devlet yardım yapıyor ama önce Suriyelilere. Biz yıllardır vergi ödüyoruz, geçinemiyoruz. Onlara kira yardımı, maaş, erzak veriliyor.” (K01, kadın, 41)¹⁴

“Benim iş yerinde Suriyeli çalışıyor. Üçte bir maaşla razı olmuş. Patron memnun, biz işsiziz. Haksızlık gibi geliyor.” (K17, erkek, 33)¹⁵

Bu tür anlatılar, Suriyeli göçmenlerin ekonomik sistem içindeki konumlanışının, ev sahibi toplumda hak kaybı ve adil paylaşım sorunu algısına yol açtığını göstermektedir. Özellikle düşük gelirli bireylerde, sosyal yardımlara erişim ve iş piyasasında rekabet gibi konular yoğun memnuniyetsizlikle dile getirilmiştir. Bu algıların nesnel temelleri olup olmamasından bağımsız olarak, toplumsal huzuru ve sosyal kabulü doğrudan etkilediği görülmektedir. Söz konusu veriler, Gerçekçi Çatışma Teorisi bağlamında ele alındığında; sınırlı kaynaklar üzerinde yaşanan rekabetin, farklı gruplar arasında çatışmayı tetiklediği ve aidiyet duygusunu zayıflattığı söylenebilir. Katılımcıların ifadeleri, kaynakların adaletsiz dağıtıldığına dair güçlü bir algısal düzeyde eşitsizlik hissi taşıdıklarını göstermektedir. Bu his, sosyal uyumu zedeleyen başlıca faktörlerden biri hâline gelmekte; hatta bazı bireylerin göçmenlere yönelik tutumlarını radikal biçimde sertleştirmektedir. Ayrıca görüşmelerde sıkça dile getirilen bir diğer nokta da, Suriyelilerin ekonomik sistem içinde “avantajlı konumda” olduklarına dair yanlış bilgilendirme ve sosyal medya temelli söylentiler olmuştur. Bu da ekonomik algının sadece deneyimle değil; dolaylı bilgi kaynakları üzerinden şekillendiğini ortaya koymaktadır.

5.4. Medya Temsilleri ve Bilgi Kirliliği

Görüşmelerde öne çıkan bir diğer belirgin tema, Suriyeli göçmenler hakkında medyada ve sosyal medyada yayılan haber ve yorumların, ev sahibi toplumun tutumlarını olumsuz yönde etkilediği yönündedir. Katılımcıların büyük bir kısmı, Suriyelilere dair sahip oldukları bilgileri doğrudan deneyimlerinden değil, medya içerikleri üzerinden edindiklerini belirtmiş ve bu içeriklerin çoğunu eleştirel süzgeçten geçirmediğini doğru kabul ettiklerini ifade etmiştir. Buna ilişkin örnek katılımcı yanıtları şu şekildedir:

“Facebook’ta bir video gördüm, Suriyelilere maaş bağlamışlar, biz çalışıyoruz ama onların cebine para giriyor. Bu adalet mi?” (K02, kadın, 36)¹⁶

“Her yerde duyuyorum, üniversite sınavına girmeden Suriyeli gençler bölümlere alınıyor diyorlar. Bizimkiler gece gündüz ders çalışıyor.” (K13, erkek, 50)¹⁷

“Sosyal medya haberi olmasa haberimiz olmayacak. Devlet bile açıklama yapmıyor. Yardım yapıldığını oradan öğreniyoruz.” (K07, kadın, 29)¹⁸

Katılımcıların bu tür anlatıları, göçmenlere yönelik olumsuz tutumların yalnızca kişisel deneyimle değil, çoğu zaman yanıltıcı, eksik veya çarpıtılmış medya temsilleriyle beslendiğini göstermektedir. Bu temsiller, özellikle dijital mecralarda hızlı yayılım gösteren dezenformasyon içerikleriyle birlikte, toplumsal huzursuzluğu besleyen yapısal bir sorun hâline gelmektedir. Bu durum, Damgalama Kuramı bağlamında değerlendirildiğinde, göçmenlerin medya aracılığıyla “yardım bağımlısı”, “ayrıcalıklı”, “haksız kazanç elde eden” bireyler olarak sunulması, onların toplum içindeki statülerini zedelemekte ve ev sahibi toplum tarafından dışlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu tür haberlerin yaygınlığı, bireysel temasla edinilen olumlu deneyimlerin bile göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Medyanın bu süreçteki rolü yalnızca bilgi aktarıcı değil; aynı zamanda toplumsal anlam üretici bir aktör olarak işlev görmektedir. Katılımcıların çoğu doğrudan devlet kaynaklarına veya resmi kurumlara ulaşmak yerine sosyal medya platformlarını

¹³ 48 yaşında erkek, Şehitkamil, Katılımcı 09, görüşme tarihi: 19.03.2025

¹⁴ 41 yaşında kadın, Şahinbey, Katılımcı 01, görüşme tarihi: 27.04.2025

¹⁵ 33 yaşında erkek, Şehitkamil, Katılımcı 17, görüşme tarihi: 02.03.2025

¹⁶ 36 yaşında kadın, Şehitkamil, Katılımcı 02, görüşme tarihi: 15.02.2025

¹⁷ 50 yaşında erkek, Şehitkamil, Katılımcı 13, görüşme tarihi: 07.03.2025

¹⁸ 29 yaşında kadın, Şahinbey, Katılımcı 07, görüşme tarihi: 02.03.2025

tercih etmekte, bu da yanlış bilgilerin doğruların önüne geçmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, toplumsal kabul süreçlerini değerlendirirken medya içeriklerinin etkisi sadece arka planda değil; algının temel belirleyicilerinden biri olarak görülmelidir.

5.5. Siyasal Söylemler ve Toplumsal Kutup

Görüşmelerde dikkat çeken bir diğer tema, Suriyeli göçmenlere yönelik kamuoyundaki tutumların, siyasal aktörlerin söylemleriyle doğrudan şekillendiği yönündedir. Katılımcıların önemli bir bölümü, özellikle seçim dönemlerinde göçmen karşıtı ifadelerin arttığını ve bu durumun toplumu kutuplaştırdığını belirtmiştir. Siyasal figürlerin göçmen konusunu araçsallaştırarak oy toplama amacıyla kullanmaları, toplumsal düzeyde güvensizlik, düşmanlık ve dışlama duygularını derinleştirmektedir. Buna ilişkin örnek katılımcı yanıtları şu şekildedir:

“Seçim zamanı herkes ‘Suriyelileri göndereceğiz’ diyor ama sonra hiçbiri bir şey yapmıyor. Halkın duygularını kullanıyorlar.” (K10, erkek, 44)¹⁹

“Bazı partiler bu konuyu çok kaşıyor. Suriyeliler üzerinden siyaset yapılıyor. Bu da insanlarda öfke yaratıyor.” (K15, kadın, 39)²⁰

“Televizyonda dinlediğim konuşmalarda göçmenler hep sorun gibi anlatılıyor. Sanki her şey onların suçuymuş gibi.” (K05, erkek, 58)²¹

Katılımcıların bu görüşleri, siyasal söylemin sadece bireysel düşünce düzeyini değil, toplumsal tutumların genel yönünü de etkileyen güçlü bir belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Siyasal aktörler tarafından yapılan genelleyici ve suçlayıcı açıklamalar, ev sahibi toplumda algısal mesafeyi artırmakta ve göçmenleri toplumsal sorunların temel nedeni olarak konumlandırmaktadır. Bu durum, göçmen karşıtlığının yalnızca ekonomik ya da kültürel düzeyde değil; politik atmosferle doğrudan bağlantılı bir boyuta sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle medya ile birlikte işleyen bu siyasal süreç, göçmenlere yönelik duyarlılığın yerini zamanla tepkisellik ve öfkeye bırakmasına neden olmaktadır. Kuramsal olarak bu durum, Sosyal Kimlik Teorisi ile birlikte Siyasal İletişim Kuramı çerçevesinde yorumlanabilir. Siyasal iletişimde göçmenlerin “biz” ve “onlar” ayrımı üzerinden temsil edilmesi, ev sahibi toplumun kendi kimliğini koruma refleksini güçlendirmekte, bu da göçmenleri dışlamaya yönelik eğilimleri artırmaktadır. Siyasal söylemin toplumu kutuplaştırıcı dili, entegrasyon sürecine zarar vermekte ve toplumsal barışı tehdit etmektedir. Dolayısıyla, göçmenlerle ilgili siyasal dilin dikkatli ve sorumlu bir şekilde kullanılmaması durumunda, toplumsal kabulün zayıflaması kaçınılmaz hâle gelmekte; hatta bu durum gündelik yaşamda çatışma risklerini artıran bir zemine dönüşebilmektedir.

5.6. Sosyal Mesafe: Kabul Var Ama Sınırlı

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, ev sahibi toplumun Suriyeli göçmenlere yönelik tutumlarının yüzeyde olumlu görünmesine rağmen, derin sosyal ilişkilerde ciddi sınırlamalar içerdiğini göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu, Suriyelilerle aynı şehirde yaşamaktan ya da kamusal alanları paylaşmaktan rahatsız olmadığını belirtmiştir. Ancak söz konusu ilişkiler evlilik, akrabalık, aynı apartmanda yaşama gibi daha yakın sosyal temaslara geldiğinde ciddi çekinceler dile getirilmiştir. Bu durum, toplumsal kabulün koşullu ve sınırlandırılmış biçimde işlediğini ortaya koymaktadır. Buna ilişkin örnek katılımcı yanıtları şu şekildedir:

“Aynı mahallede otursunlar sorun yok ama kızımı Suriyeliyle evlendiremem. O kadar yakınlık fazla.” (K08, erkek, 51)²²

“Pazarda, otobüste karşılaşıyoruz, selam veriyorum ama evime gelsin, komşum olsun istemem.” (K12, kadın, 46)²³

¹⁹ 44 yaşında erkek, Şahinbey, Katılımcı 10, Görüşme tarihi: 17.02.2025

²⁰ 39 yaşında kadın, Şehitkamil, Katılımcı 15, Görüşme tarihi: 19.02.2025

²¹ 58 yaşında erkek, Şahinbey, Katılımcı 05, Görüşme tarihi: 23.02.2025

²² 51 yaşında erkek, Şahinbey, Katılımcı 08, Görüşme tarihi: 27.04.2025

“İş yerinde beraber çalışıyoruz ama akşam evime davet edecek kadar samimi değilim. Mesafeyi korumak lazım.” (K19, erkek, 35)²⁴

Bu ifadeler, Bogardus Sosyal Mesafe Ölçeği bağlamında değerlendirildiğinde, ev sahibi toplumun göçmenlere yönelik kabulünün yalnızca kamusal düzlemde kaldığını; özel yaşam alanlarına ve daha yoğun sosyal ilişkiler seviyesine taşınmadığını göstermektedir. Bu mesafe, yalnızca bireysel tercihlerle değil, aynı zamanda toplumsal normlar, kültürel sınırlar ve önyargıların yeniden üretimiyle de açıklanabilir. Katılımcıların çoğu Suriyelilerle aynı ortamda bulunmaya tolerans gösterse de, ilişkilerin daha kişisel boyutlara geçmesi hâlinde hem kendilerinin hem de çevresinin olumsuz tepki vereceğini ifade etmiştir. Bu durum, sosyal kabulün yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda topluluk tarafından onaylanmış sınırlarla çevrili olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, bireyin kişisel kabulü bile, ait olduğu sosyal çevrenin normları tarafından şekillenmektedir. Kuramsal açıdan bu bulgular, Sosyal Mesafe Teorisi'nin ev sahibi toplumun göçmenleri “sınırlı kabul” çerçevesinde nasıl kategorize ettiğini doğrulamaktadır. Kabul; iş yerinde, sokakta, pazarda mümkündür, ancak “sofrada, ailede, evde” sınırlandırılır. Bu sosyal mesafe, entegrasyon sürecini görünmeyen ama güçlü bir biçimde engelleyen bir bariyer işlevi görmektedir. Sonuç olarak, toplumsal kabulün yalnızca “evet biz onlara karşı değiliz” söylemiyle sınırlı kaldığı; bu söylemin altında ise yoğun bir sosyal mesafe, ötekileştirme ve sınır çizme pratiklerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

6. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Gaziantep ili özelinde ev sahibi toplumun Suriyeli göçmenlere yönelik toplumsal kabul biçimlerini anlamaya yönelik olarak yürütülmüş ve elde edilen nitel veriler, sosyal bilimler literatüründe yer alan teorik yaklaşımlar ışığında tartışılmıştır. Literatürde Suriyeli göçmenlere ilişkin çalışmalar genellikle iki ana eksenle ilerlemektedir: göçmenlerin Türkiye toplumuna entegrasyon süreçleri ve ev sahibi toplumun göçmenlere yönelik tutumları. Bu çalışma, ikinci eksene odaklanmakta ve saha bulgularını kuramsal yaklaşımlarla birlikte okuyarak hem teorik hem de ampirik düzeyde katkı sunmayı hedeflemektedir.

Toplumsal Kabulün Zamansal Kırılganlığı ve Koşullu Yapısı

Saha verileri, Suriyeli göçmenlere yönelik toplumsal kabulün sabit ve sürekli bir yapıdan ziyade, zamanla değişen, kırılgan ve koşullara bağlı bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Katılımcıların önemli bir kısmı, göçmenlerin Türkiye'ye ilk geldikleri dönemde onları “misafir” olarak gördüklerini, hatta dini referanslarla “ensar-muhacir” kavramı çerçevesinde kabul ettiklerini ifade etmiştir. Ancak bu kabulün süreklilik arz etmediği; ekonomik kriz, işsizlik ve kalıcılık algısının artmasıyla birlikte tersine döndüğü görülmüştür. Bu bulgular, İçduygu'nun (2017)²⁵ entegrasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmeleriyle örtüşmektedir. İçduygu'ya göre entegrasyon sadece göçmenlerin topluma uyum sağlaması değil, aynı zamanda ev sahibi toplumun da dönüşümünü içeren çift yönlü bir süreçtir. Bu bağlamda Türkiye'nin göç politikası ile toplumsal pratikleri arasında bir tutarsızlık olduğu; resmi söylemlerde geçici koruma vurgulanırken, gündelik yaşamda kalıcılık fikrinin rahatsızlık doğurduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, toplumsal kabulün zamanla daralan ve değişen bir yapıya sahip olduğunu teyit etmektedir.

Siyasal Söylemin Yön Vericiliği ve Algının Araçsallaşması

Araştırma katılımcıları, siyasal aktörlerin Suriyeli göçmenlere ilişkin söylemlerinin halkın tutumlarını doğrudan etkilediğini ifade etmiştir. Özellikle seçim dönemlerinde artan “göndereceğiz” vurguları, ev sahibi toplumun göçmenleri tehdit olarak algılamasını beslemektedir. Bu durum, Erdoğan'ın (2019)²⁶

²³ 46 yaşında kadın, Şehitkamil, Katılımcı 12, Görüşme tarihi: 29.02.2025

²⁴ 35 yaşında erkek, Şahinbey, Katılımcı 19, Görüşme tarihi: 03.04.2025

²⁵ Ahmet İçduygu, Türkiye'de Entegrasyon: Siyaset, Pratik ve Beklentiler, Uluslararası Göç Araştırmaları Dergisi, 3(1), 2017, s. 11–25.

²⁶ Murat Erdoğan, Suriyeliler Barometresi 2019: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşam, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019.

“Suriyeliler Barometresi” araştırmasında da açıkça ortaya konulmuştur. Erdoğan, Türk toplumunun Suriyelilere yönelik tutumunun zamanla olumsuzlaştığını ve bunun siyasal atmosferle doğrudan ilişkili olduğunu belirtmektedir. Başlangıçta dini ve vicdani gerekçelerle empati kurulan göçmenler, ekonomik ve siyasal krizlerin arttığı dönemlerde “günah keçisi” hâline gelmiştir. Siyasal söylemin kutuplaştırıcı etkisi, toplumsal kabul sürecinde belirleyici olmaktadır. Özellikle “Suriyeliler yüzünden işsiz kaldık”, “bizim kaynaklarımızı tüketiyorlar” gibi kalıp yargılar, siyasal aktörlerin medya aracılığıyla yeniden ürettiği birer popülist söylem kalıbı hâline gelmiştir. Bu söylemler, göçmen karşıtlığını meşrulaştırmakta ve bireylerin ekonomik sıkıntılarını göçmen varlığına yönlendirmelerine yol açmaktadır. Böylece siyasal iklim, sadece politik tercihleri değil, toplumsal duygulanımları da yönlendiren bir mecra hâline gelmektedir.

Medya, Dezenformasyon ve Toplumsal Algının Biçimlenişi

Katılımcıların büyük bir kısmı, Suriyeliler hakkında edindikleri bilgilerin sosyal medya üzerinden yayıldığını ve resmi kurumlara olan güvenlerinin düşük olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, medya temsillerinin Suriyelilere yönelik toplumsal algıyı nasıl şekillendirdiğini açıkça göstermektedir. Yılmaz (2020)²⁷, dijital medya ortamında yayılan yanlış ve abartılı bilgilerin göçmen karşıtlığını körüklediğini vurgular. Özellikle “Suriyelilere maaş bağlandı”, “sınavsız üniversiteye giriyorlar”, “devlet onlara ev veriyor” gibi doğruluğu şüpheli bilgiler toplumda öfke üretmekte ve sosyal adalet algısını zedelemektedir. Sahada elde edilen veriler, bu dezenformasyonun bireysel düzeyde nasıl içselleştirildiğini göstermektedir. Katılımcılar, göçmenlerin sosyal yardımlardan “haksız” biçimde faydalandıklarını düşündüklerini belirtmekte; bu da Erdoğan’ın belirttiği sosyal adalet hissinin aşınması ile doğrudan ilişkilidir. Medya temsilleri yalnızca bilgi sunmaz; aynı zamanda anlam inşa eder. Bu bağlamda, medya göçmenler hakkında kamuoyunun ne düşüneceğine dair güçlü bir hegemonya üretmektedir.

Mekânsal Dışlanma ve Görünürlüğün Yüğü

Araştırma bulguları, Gaziantep’teki Suriyelilerin kentin belirli bölgelerinde yoğunlaştığını ve bu yoğunlaşmanın hem göçmenleri hem de ev sahibi toplumu rahatsız ettiğini ortaya koymuştur. Wacquant’ın (2007)²⁸ “ileri marjinalite” kavramı bu durumu açıklamakta oldukça işlevseldir. Ona göre, şehirde belirli grupların belirli mahallelere sıkışması, mekânsal dışlanmanın yanı sıra sembolik bir damgalama da yaratır. Suriyelilerin yoğunlaştığı bölgeler zamanla “güvensiz”, “yabancı”, “kirlili” gibi olumsuz imgelerle anılmaya başlamakta; bu da ayrışmayı ve ötekileştirmeyi kurumsallaştırmaktadır. Sosyal etkileşim alanları azaldıkça, temas fırsatları da sınırlanmakta; bu da ev sahibi toplumun Suriyeliler hakkında daha çok kulaktan dolma bilgiye dayalı kanaat üretmesine neden olmaktadır. Özellikle düşük gelirli mahallelerde mekânsal yakınlık olmasına rağmen sosyal temasın sınırlı olması, karşılıklı önyargıların kuvvetlenmesine yol açmaktadır. Bu da mekânsal ayrışmanın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sembolik bir dışlanma biçimi olduğunu göstermektedir.

Temas Hipotezi ve Gerçekleşmeyen Yakınlık

Allport’un (1954)²⁹ ortaya koyduğu “Temas Hipotezi”, farklı gruplar arasındaki olumlu temasın önyargıları azaltabileceğini savunur. Ancak bu temasın etkili olabilmesi için belirli koşulların (eşit statü, ortak amaç, iş birliği ve otorite desteği) sağlanması gereklidir. Gaziantep özelinde elde edilen bulgular, temasın çoğu zaman bu şartları taşımadığını; dolayısıyla önyargıların kırılmak yerine pekiştiğini göstermektedir. Katılımcıların Suriyelilerle aynı sokakta yaşamayı tolere edebildikleri ancak komşuluk, evlilik, arkadaşlık gibi daha yakın sosyal ilişkilere mesafe koydukları görülmüştür. Bu durum, Allport’un teorik varsayımını destekler biçimde, sadece fiziksel yakınlığın yeterli olmadığını; temasın niteliğinin belirleyici olduğunu göstermektedir. Aksi takdirde, temas çatışmayı da tetikleyebilir.

²⁷ Veynel Yılmaz, “Göçmen Karşıtlığının Medyada Üretilişi: Türkiye’de Sosyal Medya ve Dezenformasyon”, İletişim ve Göç Dergisi, 8(2), 2020, s. 45–63.

²⁸ ⁴ Loïc Wacquant, “Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality”, Thesis Eleven, 91(1), 2007, s. 66–77.

²⁹ Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice, Addison-Wesley, Cambridge MA, 1954.

Sosyal Kimlik Teorisi Bağlamında Ötekileşme

Tajfel ve Turner'ın (1986)³⁰ sosyal kimlik teorisi, bireylerin sosyal aidiyet duygusunu grup kimliği üzerinden kurduklarını ve bu kimliğin sürdürülmesi için “öteki”ne ihtiyaç duyduklarını belirtir. Bu çalışmada da, Suriyelilerin toplumsal kabul görmemesinin altında yatan en önemli dinamiklerden birinin bu kimlik ayrımı olduğu görülmektedir. Katılımcılar, “biz Türküz”, “onlar Arap”, “biz çalışkanız, onlar tembel” gibi genellemelerle grup sınırlarını netleştirmekte ve Suriyelileri homojen bir “öteki” olarak konumlandırmaktadır. Bu durum, grup içi dayanışmayı güçlendirirken, dış gruba yönelik ayrımcı tutumları da meşrulaştırmaktadır. Suriyelilere yönelik şüphe, tehdit ve dışlama duygusu; sadece bireysel önyargılardan değil, sosyal kimlik ihtiyaçlarından da kaynaklanmaktadır.

Bu tez, Suriyeli göçmenlere yönelik toplumsal kabulün sadece kültürel farklılıklarla değil; siyasal, ekonomik ve medya dinamikleriyle de şekillendiğini göstermiştir. Literatürde sıklıkla vurgulanan entegrasyon ve uyum kavramları, tek taraflı kurgularla açıklanamaz. Gerçek bir toplumsal kabul için ev sahibi toplumun da süreçlere dâhil edilmesi, bilgilenmesi ve temsiliyet kazanması gerekmektedir. Medya ve siyaset gibi alanlarda ötekileştirici pratikler dönüştürülmedikçe, sahada kalıcı bir toplumsal barış inşa etmek mümkün olmayacaktır. Bu araştırmanın bulguları ışığında, Suriyeli göçmenlere yönelik toplumsal kabulü artırmak, sosyal uyumu güçlendirmek ve toplumsal çatışmaları önlemek adına; Yerel odaklı uyum politikaları geliştirilmelidir. Ulusal düzeyde oluşturulan göç politikaları, yerel dinamikleri göz ardı ettiğinde beklenen sonuçlara ulaşamaz. Bu nedenle özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı illerde yerel yönetimler öncülüğünde sosyal uyum birimleri kurulmalı; İlçe ve mahalle ölçeğinde etkileşimi teşvik edecek projeler geliştirilmeli ve topluluk temelli çalışmalar yapılmalıdır. Toplumsal kabulü artırmak için yalnızca göçmenlere Türkçe öğretmek ya da kuralları dayatmak yeterli değildir. Aynı zamanda ev sahibi topluma da kültürel farkındalık eğitimi, çokkültürlülük seminerleri verilmelidir. Bu eğitimler, özellikle gençler ve kamu personeli arasında öncelikli olarak yaygınlaştırıldığı takdirde kültürel farklılıklar eğitime anlamlandırılmış olacaktır. Bilgi kirliliği ile mücadele edilmelidir. Göçle ilgili en büyük sorunlardan biri yanlış bilgi yayılımıdır. Devlet kurumları, akademi ve medya iş birliğiyle “doğrulama mekanizmaları”, “göç mitleriyle mücadele” kampanyaları yürütmelidir. Sosyal medya platformları üzerinde göçle ilgili içerikler sıkı denetime alınmalı; halkın doğru bilgiye ulaşması sağlanmalıdır. Suriyeli göçmenlerin görünürlüğü ve temsili artırılmalıdır. Toplumun, Suriyeli göçmenleri yalnızca mağdur ya da tehdit olarak değil; etkin bireyler, girişimciler, çalışanlar, öğrenciler olarak tanınması sağlanmalıdır. Bu noktada STK'lar ve yerel medya, Suriyeli bireylerin başarı öykülerine, sosyal katkılarına ve entegrasyon deneyimlerine daha fazla yer vermelidir. Çift taraflı entegrasyon vurgusu yapılmalıdır. Entegrasyon, yalnızca göçmenin sorumluluğunda olan bir süreç değildir. Toplumsal uyum, iki taraflı bir inşa sürecidir. Bu nedenle kamu politikalarında yalnızca Suriyelilerin uyumu değil; ev sahibi toplumun da göçle yaşamaya hazırlanması gerektiği vurgulanmalıdır. Bir diğer önemli konu Siyasal söylemlerin normalleştirilmesine karşı önlem alınmasıdır. Göçmen karşıtı söylemlerin seçim dönemlerinde politik çıkar amacıyla kullanılması, toplumsal barışa büyük zarar vermektedir. Siyasi partiler arasında bu konuda bir etik mutabakat oluşturulmalı, medyada ırkçılığı teşvik eden yayınlara karşı düzenleyici kurumlar aktif hâle gelmelidir. Ev sahibi toplum ve Suriyeliler arasındaki etkileşim, genellikle ya resmi kurumlardaki hizmet alışverişinde ya da çatışma ortamlarında gerçekleşmektedir. Bu nedenle park, spor salonu, gençlik merkezi, halk eğitim kursu gibi ortak sosyal alanlar artırılmalı ve iki toplumu bir araya getirecek faaliyetler teşvik edilmeli, ortak alanlar güçlendirilmelidir. Akademik araştırmalar desteklenmesi de bir o kadar önem arz etmektedir. Göç konusunda yapılan akademik çalışmaların saha temelli olması büyük önem taşır. Bu doğrultuda üniversiteler, belediyeler ve göç idaresi arasında iş birlikleri geliştirilmeli; sosyal uyum raporları, etki analizleri, yerel ihtiyaç değerlendirme çalışmaları teşvik edilmelidir.

Sonuç olarak, Gaziantep örneği üzerinden yapılan bu çalışma, Suriyelilere yönelik toplumsal kabulün yalnızca “iyi niyet” düzeyinde kalamayacağını; kurumsal destek, bilgi akışı, sosyal temas ve adalet algısı gibi çok katmanlı değişkenlere bağlı olarak şekillendiğini ortaya koymaktadır. Toplumsal kabulün sürdürülebilir olabilmesi için, entegrasyon politikalarının yalnızca göçmenlere yönelik değil, aynı zamanda ev sahibi toplumu da kapsayacak şekilde yapılandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ev sahibi halkın, bu

³⁰ Henri Tajfel ve John C. Turner, “The Social Identity Theory of Intergroup Behavior”, *Psychology of Intergroup Relations*, der. S. Worchel ve W. G. Austin içinde, Nelson-Hall, Chicago, 1986, s. 7–24.

sürecin önemli bir parçası olduğu göz ardı edilmemelidir. Aksi hâlde, artan toplumsal gerilim ve karşılıklı güvensizlik, ilerleyen yıllarda daha büyük sosyal sorunlara yol açabilir.

KAYNAKÇA

- Ager, A. & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. *Journal of Refugee Studies*, 21(2), 166–191.
- Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.
- Belli, A. ve Aydın, A. (2019), “Uluslararası Göç Olgusundaki Değişim: Çevre Sığınmacılığı”, (Ed. Ali Fuat Gökçe, Uğur Ülger, Seda Kulu ve Muhammed Aksu), 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13) Tam Metin Bildiri Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss. 816-826.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.
- Bogardus, E. S. (1925). Measuring social distance. *Journal of Applied Sociology*, 9, 299–308.
- Campbell, D. T. (1965). Ethnocentric and Other Altruistic Motives. *Nebraska Symposium on Motivation*, 13, 283–311.
- Çetin, M., & Erdem, B. (2018). Gaziantep’te Toplumsal Kabul ve Mahalle Ayrışması. *Toplum ve Göç Dergisi*, 2(1), 45–68.
- Göç İdaresi Başkanlığı. (2024). Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İstatistikleri.
- Coşkun, B., & Özer, Y. (2017). Türkiye’de Suriyeli mültecilerin toplumsal uyum sorunları: Mardin ve Şanlıurfa örneği. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 14(4), 543–561.
- Diker, E., & Tokgöz, V. (2019). Göçmenleri misafir mi sandık?: Türkiye’de geçici koruma rejiminin toplumsal algısı. *Göç Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 25–52.
- Erdoğan, M. (2019). *Suriyeliler Barometresi 2019*. Orion Kitabevi.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Gümüş, E., & Şeker, T. (2020). Ev sahibi toplumun Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal mesafe ve önyargıları: Konya örneği. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(4), 681–706.
- İçduygu, A., & Diker, E. (2019). Suriyelilere yönelik kamuoyu algısı ve politik söylem ilişkisi. *İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Raporu*.
- Sherif, M. (1966). In common predicament: Social psychology of intergroup conflict and cooperation. Boston: Houghton Mifflin.
- Tajfel, H. (1981). *Human groups and social categories: Studies in social psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Özerim, G. M., & Tolay, J. (2020). Türkiye’de göçmen karşıtlığının dinamikleri: Ekonomik tehdit algısı ve siyasal kutuplaşma. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 17(67), 25–50.
- Özlü, Z. & Özdemir, O. (2023): 19. Yüzyıldan Cumhuriyet’e Kafkasya’dan Ayıntab’a Yapılan Göç İle İlgili Bulgular, 100. Yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep Sayısı, Gazi Kültür Yayınları, Gaziantep, 437-449
- Özlü, Z. & Özdemir, O. (2024). Suriye’den Türkiye’ye Gelen Sığınmacı Göçünün Türk Nüfus ve Ailesine Yansımaları. *Uluslararası Aile Sempozyumu 2, Bildiriler Kitabı, Gazi Kültür Yayınları, Gaziantep*, 91-114.
- Yılmaz, M. (2020). Medyada Suriyeli Temsili ve Toplumsal Algı. *İletişim ve Toplum Araştırmaları*, 6(2), 89–108.
- Yılmaz, V. ve Karakaya, S. (2019), “ İç Göçün Nedenleri ve Sonuçlarının Analizi: Muş İl Örneği”, İşletme ve Yönetim Araştırmaları I (Ed. Mustafa Fedai Çavuş), Akademisyen Kitabevi, Ankara.

Yılmaz, V. ve Mecek, M. (2023), Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Göç. Türkiye’de Göç Yönetimi Politikaları (V. Yılmaz ve M. Bimay), Ankara: Nobel Akademik Yayınları, 1-26.

Yükseker, D., & Erdoğan, M. M. (2017). Türkiye medyasında Suriyeliler: Kalıp yargılar, temsiller ve gerçekler. Göç Araştırmaları Dergisi, 3(1), 45–72.

<https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638>, (erişim tarihi: 06.05.2025)